

O‘ZBEK TILINI O‘RGATISHDA DUCH KELINAYOTGAN BA’ZI FONETIK MUAMMOLARI

Musulmanova Nargiza Rahmatillayevna

E-mail: Nargizajon75@mail.ru

Filologiya fanlari nomzodi, M.V.Lomonosov nomidagi MDU

Gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12662499>

Har bir millatning o‘z ona tili va bu ona tilining o‘ziga yarasha qonun-qoidalari borligi hech kimga sir emas. Uzoq yillar davomida o‘zbek tilining fonetikaga oid muammolari o‘z poyoniga yeta olmayotgani kundek ravshan. “Ma’rifat” gazetasining bir nechta sonlarida tilshunos olimlarimizning singarmonizm hodisasi, tilimizga majburan “yuklatilgan” ayrim fonetik qonun-qoidalar, ona tilimiz tarixidagi ko‘plab muammolarning o‘z yechimini topmagani va ayrim tilimiz uchun muhim bo‘lgan tovushlar (yoki harflarning) “qatag‘on” qilingani haqidagi qarashlari chop etildi. Ularni o‘qir ekansiz, ona tilimizning taqdirini bu tilni o‘z ona tili deb hisoblamagan, uni ravnaq toptirish yo‘lida emas, aksincha, tanazzulga uchratish harakatida bo‘lgan ayrim olimlarning fikrlaridan hayratga tushishingiz hech gap emas. Xususan, Y.Polivanov, K.Yudaxin kabi turkiyshunoslarning o‘zbek tilini va uning nafaqat leksikasi va grammatikasi, balki fonetikasini ham “ruslashtirish” harakatlari, bu harakatlari doirasida ko‘plab haqiqiy ona tilimizning jonkuyarlari, shu tilda so‘zlab, shu tilda ijod qilgan millitimiz fidoyilarining qarashlariga qarshi chiqishlari va, alal oqibat, ularning o‘zlarini ham yo‘q qilish harakatlaridan nafratingiz oshishi aniq. Shu o‘rinda mazkur maqolada keltirilgan akademik Sh.Shoabdurahmonovning fikrlarini juda qat’iy va o‘z o‘rnida singarmonizmning zarurati to‘liq ochib berilgan deb hisoblaymiz. Xuddi shunday, Ashurali Zohiriyning ham “sof o‘zbek tilida singarmo‘nizm borlig‘ini hech kim inkor qila olmaydi. Hol shundoq bo‘lg‘ondan keyin, cho‘zgining (og‘ir yengilligi bilan) to‘qquzta qilinishi, shu singarmo‘nizmga asoslang‘on. Ya’ni: singarmo‘nizm bilan cho‘zgining to‘qquztalig‘i bir-biriga

qattiq bog‘lang‘on”, degan fikrni bildirgan[1]. Demak, ularning unlilar borasidagi qarashlari bugungi kun singarmonizm muammolarini hal qilishning dastlabki qadamlari bo‘lgan, ammo bu muammolar haligacha hal qilinmagan deb e’tirof etiladi. Umuman olganda, unlililar muammosi har doim bo‘lib kelgan va bu muammolarni hal qilish vaqti yetib keldi deb hisoblaymiz.

XX asr boshlaridan o‘zbek alifbosida nechta unli bo‘lishi kerak degan muammo kun tartibidagi asosiy masalalardan biriga aylanganiga ko‘plab tadqiqotlar va maqolalar orqali guvoh bo‘ldik. Demak, fonetikamiz (ha, aynan bizning fonetikamiz) bu muammoni bugungi kungacha ham hal qila olgani yo‘q.

Xo‘sh nechta unli bo‘lishi kerak? Bugungi alifbomizda 6 ta unli bo‘lib, uning singarmonik hodisalariga shu paytgacha e’tibor deyarli qaratilmadi. Negaki, go‘yoki ortiqcha tashvishning keragi yo‘q edi. Ammo, biz o‘zga tilli guruh vakillariga o‘zbek tilini o‘rgatayotganimizda (xususan xorijliklarga) singarmonizmning qanchalik muhimligini, fikrimiz ifodasi jarayonida aynan unlilar orqali talaffuzning mukammalligi, bir tovushning turli o‘rinlarda turlicha talaffuz etilayotganligini tushuntirayotganimizda ularning yozma ifodasi yo‘qligi qiynichiliklar tug‘diradi.

Ayrim rus tilshunos olimlaring, xususan Y.D.Polivanovning o‘zbek tili 6 unliga ixtisolashganligi haqidagi fikrlari uning o‘zbek tilini ham adabiy tilda, ham shevalarda talaffuzlariga befarqligimikin yoki grammatika, ayniqsa fonetikani rus grammatikasi yoki fonetikasiga majburlab moslashtirishmikin, deb o‘ylab qolasan. Uning fikricha, Toshkent shahar shevasi aynan shu 6 unliga mos emish. Olim bu shevada ham undoshlar qurshovida bo‘lgan unlilar, ba’zan so‘z va shakl yasovchi qo‘shimchalar so‘zlarga qo‘shilganda undoshlarning ta’siri asosida so‘zlarda singarmonik hodisalar yuz berishini bilmaganmi yo bilib turib, o‘zini bilmaganga olganmi? Masalan, qalam va kamina so‘zlarini talaffuz qilganda a tovushining “qalin” va “ingichka” talaffuzi har qanday til vakili nutqida farq qilishini anglab olish qiyin emas.

Biz M.V.Lomonosov nomidagi MDU Toshkent shahar filiali rusiyzabon talabalariga o‘zbek tili fanini o‘qitish jarayonida bu kabi chalkashliklarga, ya'ni

shu kabi soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qildirish jarayonida koʻp qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz. Baʼzan ularning oʻzlari ham ayrim shunday soʻzlarni transkripsiya asosida yozib olib oʻrganishmoqda. Har safar ular “Nega u va oʻ oʻzbek alifbosiga alohida harf sifatida kiritilgan, ammo qalin va ingichka talaffuz qilinadigan a, o va i harflaring bunday juftlari yoʻq” deb haqli eʼtiroz bildirishadi.

Agar ahamiyat beradigan boʻlsak, tilni, xususan oʻzbek tilini auditoriya sharoitida emas, balki koʻchada oʻrganish osondek boʻlib qolyapti. Negaki, koʻchada (biz shartli ravishda koʻcha deb oldik, aslida nutq mavjud boʻlgan har qanday muhitda) tilni oʻrganish va qoʻllash qulaylik tugʻdiradi. Sababi, xorijlik oʻzbek tilini oʻrganganda muloqot jarayonida koʻpincha shevaga xos tarzda suhbatga kirishishi mumkin. Bizga maʼlumki, tovushlarning talaffuzi koʻp jihatdan shevalarda ham farq qiladi. Xususan, Toshkent shahar shevasi Qashqadaryo yoki Namangan viloyati shevalaridan tubdan farq qiladi (masalan: baliq – adabiy tilda, balu – Toshkent shevasida, kelayapti – adabiy tilda, keloʻtti – Namangan shevasida, u yoqqa – adabiy tilda, aqqa yoki eqqa – Qashqadaryo shevasida). Biz xorijliklarga nafaqat adabiy tilni, balki shevalar oʻrtasidagi fonetik va leksik farqlar, ularning oʻziga xosliklarini ham oʻrgatishga harakat qilyapmiz. Talaffuz doirasida qaysidir viloyatning tili yumshoq, yaʼni “muloyim”, qaysidir viloyatning shevasi “qoʻpolroqdek” tuyulishi ham uning dialektik oʻziga xosliklaridan biridir. Shunday ekan, tilni oʻrganayotganda va oʻrgatayotganda faqat adabiy til meʼyorlari bilan chegaralanib qolmasdan, oʻsha tilda mavjud boʻlgan ayrim hududiy dialektlar bilan ham tanishib va tanishtirib borish zarur deb hisoblaymiz.

Bizning tilimiz turkiy tillar oilasiga mansub boʻlib, koʻplab (deyarli 80%) turkiy tillar lotin alifbosini qabul qilgan ekan, nega ularda mavjud boʻlgan singarmonizmni ham qabul qilmaymiz? Masalan turk tili alifbosida bir qancha unli, hatto undoshlarning ham singarmonik juftlari berilgan. Ozarbayjon tili alifbosida ham ularning baʼzilarini koʻrishimiz mumkin. Qozoq tili yangi tahrirdagi lotin yozuviga asoslangan alifbosida ham ushbu fonemalarning singarmonik juftlari mavjud. Turkman tili lotin yozuviga asoslangan alifbosida ham ayrim unlilarning oʻz juftlari borligini koʻrish mumkin.

Albatta, har bir til o‘z jozibasi va milliy xususiyatiga xosdir. Ammo biz tilimizdagi kamchiliklarni bartaraf etmas ekanmiz, uning jozibasi-yu o‘ziga xosligi parda ortida qolaveradi. Qolaversa, singarmonik hodisalar so‘zlarni to‘g‘ri va aniq talaffuz qilishda, tilni mukammal o‘rganishda o‘z o‘rni borligini barcha tilshunos olimlar singari biz ham zarur deb hisoblaymiz. Lotin yozuviga asoslangan alifboga a, o va i unlilarining singarmonik juftlarini ham kiritilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Jo‘ra Xudoyberdiev. Qatag‘on qilingan tovushlar qismati. “Ma‘rifat” gazetasi 2023-yil, 1-mart, №9 (9438)